

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**МЕТАБОЛИК СИНДРОМЛИ БЕМОРЛАРДА ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯДАН КЕЙИН
АЛКОГОЛСИЗ ЁҒЛИ ЖИГАР КАСАЛЛИГИНИ ТАШХИСЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ
ЛАБАРТОР - ИНСТРУМЕНТАЛ УСУЛЛАРИ**

Махмудова Л.И., Хожиев Б.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Алкоголсиз ёғли жигар касаллиги (АЁЖК) ҳозирги замонавий гастроэнтерология ва ички касалликлар амалиётида энг муҳим ва долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Метаболик синдром, семириш, инсулинорезистентликнинг кенг тарқалиши шароитида, айниқса холецистэктомия ўтказган беморлар орасида АЁЖК учраиши частотаси барқарор равишда ортиб бормоқда.*

***Калит сўзлар:** алкоголсиз ёғли жигар касаллиги (АЁЖК); метаболик синдром; семириш; инсулинорезистентлик.*

**MODERN LABORATORY AND INSTRUMENTAL METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF
NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE AFTER CHOLECYSTECTOMY IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME**

Makhmudova L.I., Khojiev B.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

***Resume.** Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is one of the most pressing issues in modern gastroenterology and internal medicine. Against the background of the widespread prevalence of metabolic syndrome, obesity, insulin resistance, especially in patients after cholecystectomy, the incidence of NAFLD is steadily increasing.*

***Keywords:** nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD); metabolic syndrome; obesity; insulin resistance.*

**СОВРЕМЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ У
ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ**

Махмудова Л.И., Хожиев Б.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г.Бухара, Узбекистан

***Резюме.** Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является одной из наиболее актуальных проблем современной гастроэнтерологии и внутренней медицины. На фоне широкого распространения метаболического синдрома, ожирения, инсулинорезистентности, особенно у пациентов после холецистэктомии, частота НАЖБП стабильно возрастает.*

***Ключевые слова:** неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП); метаболический синдром; ожирение; инсулинорезистентность.*

Алкоголсиз ёғли жигар касаллиги (АЁЖК) ривожланиши замонавий гастроэнтерология ва ички касалликлар соҳасида энг муҳим ва долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Метаболик синдром, семириш, инсулинорезистентлик ҳамда кардиометаболик хавфнинг бошқа компонентлари кенг тарқалган шароитда, айниқса холецистэктомия ўтказган беморлар орасида АЁЖК учраиши частотаси изчил равишда ортиб бормоқда [3,9].

Холецистэктомия ўт-тош касаллигида энг кўп қўлланиладиган хирургик усуллардан бири бўлиб, кўп ҳолларда метаболик ва билиар жараёнларнинг бузилишига олиб келади, бу эса жигарда стеатоз ва стеатогепатит ривожланишига шароит яратади. Ушбу тоифадаги беморларда метаболик синдром мавжудлиги АЁЖК ривожланиш хавфини бир неча баробар оширади, шу сабабли жигар ҳолатини эрта аниқлаш ва доимий кузатув олиб бориш муҳим аҳамиятга эга [1,5,7].

Мавзунинг долзарблиги яна шундаки, холецистэктомиядан кейинги беморларда, айниқса коморбид метаболик ҳолатлар мавжуд бўлганда, АЁЖК ривожланишини прогноз қилиш бўйича ягона клиник-диагностик ёндашувлар ҳали шаклланмаган [2,4,6]. Прогностик аҳамиятга эга лаборатор ва инструментал маркерларни аниқлаш юқори хавф гуруҳига қирувчи беморларни эрта босқичда ажратиш олиш, уларни тўғри йўналтириш ва даволаш самарадорлигини ошириш имконини беради.

Шу нуқтаи назардан, метаболик синдромга эга ва холецистэктомия ўтказган беморларда АЁЖКнинг прогностик лаборатор-инструментал маркерларини комплекс баҳолаш илмий жиҳатдан асосланган ва клиник амалиёт учун юқори аҳамиятга эга бўлган тадқиқот йўналиши ҳисобланади [8,10,11].

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Мақсад ва вазифаларга мос ҳолда мазкур илмий тадқиқот ишига Бухоро Давлат тиббиёт институтининг факультет ва госпитал терапия кафедраси, 2025-2026 йилларда Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази ва Республика шошилч тиббий ёрдам илмий маркази Бухоро филиалига мурожаат қилган ўт-тош касаллиги сабабли холецистэктомия ўтказган, IDF (2005) ва ЖССТ мезонларига мувофиқ метаболик синдром ташхиси қўйилган 110 нафар бемор жалб этилди.

Бунда гуруҳлар қуйидагича тақсимланди: Мақсад ва вазифаларга мос ҳолда 110 нафар бемор ўрганилиб, шундан, асосий гуруҳни 55 нафар— постхолецистэктомик даврда алкогольсиз ёғли жигар касаллиги (АЁЖК) шаклланиш белгиларига эга беморлар ва назорат гуруҳини 55 нафар — кузатувнинг ўхшаш шароитида алкогольсиз ёғли жигар касалликни белгилари кузатилмаган беморлар ташкил этди. Ушбу тадқиқот холецистэктомия ўтказган ва ўтказмаган беморларда алкогольсиз ёғли жигар касаллиги (АЁЖК) ўртасидаги боғлиқликни баҳолаш мақсадида режалаштирилди. Назорат гуруҳи холецистэктомия ёки сафро йўллари бўйича бошқа жарроҳлик амалиётларини ўтказмаган шахслардан шакллантирилди ва уларга ҳам худди шу чиқариб ташлаш мезонлари қўлланилди. Назорат гуруҳи иштирокчилари ёш ва жинс бўйича холецистэктомия гуруҳига мос келиши таъминланиб, кетма-кет рандомизация усулида танлаб олинди ва белгиланган намуна ҳажмигача жалб қилинди. Икки гуруҳ (холецистэктомия ўтказган ва ўтказмаган) алкогольсиз ёғли жигар касаллиги кўрсаткичлари бўйича таққосланди. Клиник маълумотлар, жумладан ёш, ТМІ, жисмоний фаоллик одатлари, зарарли одатлари, ҳамроҳ касалликлар (масалан, артериал гипертензия, қандли диабет (ҚД), гиперлипидемия) йиғилди. Жисмоний фаоллик сифатида иштирокчиларнинг ҳафтасига камида 3–4 кун, кунига 30 дақиқадан ортиқ ўртача интенсивликда машқ бажариши қабул қилинди. Барча иштирокчиларга тадқиқот ҳақида тўлиқ маълумот берилди ва улардан ёзма равишда хабардор қилинган розилик хати олинди.

Алкоголсиз ёғли жигар касаллиги (АЁЖК) диагностика мезонлари Жигарда стеатоз (ёғ тўпланиши) мавжудлиги қуйидаги ҳолатлардан камида бири билан биргаликда аниқланганда АЁЖК деб баҳоланди: қандли диабет (оч қоринда плазма глюкозаси ≥ 126 мг/дл), ортиқча вазн (ТМІ ≥ 25 кг/м²) ёки метаболик дисрегуляция. Метаболик дисрегуляция бир қатор метаболик йўллардаги мувофиқлашувнинг бузилиши ва номутаносибликлар билан тавсифланади. У қуйидаги метаболик ўзгаришлардан камида иккитаси мавжуд бўлганда аниқланди:

- бел айланаси (БА) эркаларда ≥ 102 см, аёлларда ≥ 88 см;
- артериал босим $\geq 130/85$ мм сим.уст. ёки антигипертензив терапия қабул қилиниши;
- триглицеридлар (TG) ≥ 150 мг/дл ёки гиполипидемик даво қабул қилиниши;
- юқори зичликдаги липопротеинлар (ЮЗЛП) эркаларда < 40 мг/дл, аёлларда < 50 мг/дл ёки липидни камайтирувчи терапия қабул қилиниши;
- предиабет (оч қоринда глюкоза 100–125 мг/дл, ёки 2 соатлик юклама тестида 140–199 мг/дл, ёки HbA1c 5,7–6,4%);
- гомеостатик модел баҳолаш индекси (НОМА) $\geq 2,5$;
- юқори сезгирликдаги С-реактив оқсил (CRP) даражаси > 2 мг/дл.

Лаборатор кўрсаткичлар орасида глюкоза, ALT, АСТ ва триглицеридлар (TG) даражалари алкогольсиз ёғли жигар касаллиги бўлган беморларда АЁЖК мавжуд бўлмаганларга нисбатан юқори экани аниқланди (барчаси учун $p < 0,001$), (1-жадвал).

1-жадвал

Тадқиқот гуруҳидаги беморларнинг лаборатор кўрсаткичлари хусусиятлари (n=115)

Кўрсаткичлар	1-гуруҳ (n=55)	2-гуруҳ (n=53)	p
Гемоглабин (g/dL)	13.6 ± 1.5	13.7 ± 1.5	p > 0.05
Глюкоза (mg/dL)	98.1 ± 21.7	117.1 ± 40.7	p < 0,001
ALT (U/L)	18.7 ± 8.9	23.0 ± 13.1	p < 0,001
AST (U/L)	19.0 ± 5.2	21.2 ± 12.4	p < 0,001
Триглицеридлар (mg/dL)	128.0 ± 71.9	155.5 ± 71.7	p < 0,05
Паст зичликдаги липидлар (mg/dL)	119.8 ± 32.0	126.3 ± 34.6	p < 0,05
Юқори зичликдаги липидлар (mg/dL)	54.5 ± 12.8	52.3 ± 12.4	p < 0,001

Ультрасонографик баҳолаш. Гепатобилиар ультратовуш текшируви (УТТ) тажрибали шифокор томонидан 7–12 МГц ли линей датчик (Mindray DC-7, Хитой) ёрдамида ўтказилди. Баҳолашда жигар паренхимасининг ёруғлиги, жигар ва буйрак контрасти, жигар ичидаги артериялар кўриниши ҳамда диафрагма ҳолати каби белгиларга эътибор қаратилди.

Стеатоз жигардаги ёғ тўпланиши ва экзогенлик даражасига қараб 4 босқичга ажратилди:

- **0-босқич (норма)** — ёғ тўпланиши йўқ, паренхима экзогенлиги нормал.
- **1-босқич (енгил стеатоз)** — енгил ёғ тўпланиши, жигар экзогенлиги бироз ошган, аммо жигар-диафрагма ва жигар-буйрак контрасти сақланган.
- **2-босқич (ўртача стеатоз)** — ўртача даражада ёғ тўпланиши, жигар экзогенлиги сезиларли ошган, натижада диафрагма ёки буйракларни кўриш қийинлашади.
- **3-босқич (оғир стеатоз)** — юқори даражада ёғ тўпланиши, жигар экзогенлиги кескин ошган бўлиб, УТТда диафрагма ва буйраклар деярли кўринмайди

Жигар стеатозининг ультратовуш текшируви натижаларига кўра, 1-гуруҳ ва 2-гуруҳ беморлари ўртасида қуйидаги тақсимот кузатилди. 0-даражали стеатоз 1-гуруҳда 13 нафар (11,3%), 2-гуруҳда 35 нафар (30,4%) бўлиб, жами 48 нафарни (41,7%) ташкил этди ($p < 0,05$). 1-даражали стеатоз 1-гуруҳда 11 нафар (9,6%), 2-гуруҳда 23 нафар (20,1%) бўлиб, умумий 34 нафар (29,5%) беморда аниқланди ($p < 0,05$). 2-даражали стеатоз 1-гуруҳда 8 нафар (6,9%), 2-гуруҳда 13 нафар (11,3%) бўлиб, жами 21 нафар (18,2%) ни ташкил қилди ($p < 0,05$). 3-даражали стеатоз эса 1-гуруҳда 3 нафар (2,6%), 2-гуруҳда 9 нафар (7,82%) беморда кузатилиб, умумий 12 нафар (10,4%) ни ташкил этди ($p < 0,05$), (1-расм).

1-расм. Текширилган беморларда ультратовуш текширувига асосан аниқланган стеатоз даражалари (n=115), абс

Бинар логистик регрессия таҳлилида ёш, жинс, ТМІ, чекиш, жисмоний фаоллик, гипертензия, қандли диабет ва холецистэктомия (2-жадвал) ўзаро баҳоланганда, фақат ТМІ [OR = 1,155 (95% CI: 1,040–1,283)] ва холецистэктомия мавжудлиги [OR = 4,540 (95% CI: 2,200–9,370)] АЁЖК билан мустақил ва аҳамиятли боғлиқ экани аниқланди (иккаласи учун ҳам $p < 0,01$). Холецистэктомия ўтказган гуруҳда ($n = 53$) худди шу параметрлар таҳлил қилинганда, фақат ТМІ [OR = 1,253 (95% CI: 1,012–1,552)] ва холецистэктомиядан кейин ўтган давомийлик [OR = 1,131 (95% CI: 1,016–1,259)] АЁЖК билан ижобий ва мустақил боғлиқ экани аниқланди (иккаласи учун ҳам $p < 0,05$). ROC таҳлилга кўра, 10 йиллик давр чегара қиймати сифатида аниқланди ва эгри чизик ости майдони (AUC) 0,649 (95% CI: 0,503–0,795) ни ташкил этди. Шу чегара асосида ўтказилган қайта регрессия таҳлилида, холецистэктомия 10 йилдан кам вақт олдин ўтказилган беморларда АЁЖК учраш эҳтимоли 2,697 марта юқори (95% CI: 1,096–6,634), 10 йилдан ортиқ вақт олдин ўтказилганларда эса 7,272 марта юқори (95% CI: 2,853–18,540) экани аниқланди, холецистэктомия ўтказмаган гуруҳга нисбатан (иккаласи учун ҳам $p < 0,001$), (2-жадвал).

Бизнинг тадқиқотда ТМІ ≥ 25 кг/м² бўлган беморлар орасида АЁЖК холецистэктомия ўтказган шахсларда юқори тарқалган бўлиб (77,1%), холецистэктомия ўтказилмаган гуруҳга нисбатан (37,5%) сезиларли фарқ кузатилди. Бундан ташқари, аралаштирувчи омиллардан мустақил равишда, холецистэктомия ўтказган беморларда АЁЖКнинг учраш эҳтимоли 4,5 марта юқори экани аниқланди ва унинг учраш частотаси операциядан 10 йил ўтгач сезиларли даражада ошиши кузатилди.

Холецистэктомия паст ўлим ва асоратлар даражасига эга бўлган, ўткир ёки сурункали холецистит, холангит ва ўт йўллари панкреатити каби ҳаёт учун хавфли ҳолатларни ҳамда ўт пуфаги патологияси билан боғлиқ узок муддатли хавфларни (масалан, ўсма) олдини олишда қўлланиладиган самарали жарроҳлик усули ҳисобланади. Бироқ, холецистэктомия ҳазм физиопатологиясига таъсир этиш орқали узок муддатда айрим метаболик муаммолар ривожланишига ҳам сабаб бўлиши мумкин. Шунингдек, жарроҳликдан кейин ичак микробиотасидаги ўзгаришлар ичак ўтказувчанлигини ошириши мумкин, бу эса эндотоксинларни портал қон айланишига ўтишига ва жигарда яллиғланиш жараёнларини кўзгатишига олиб келади.

2-жадвал

Параметр	OR	95% CI	p
Ёш	0,992	0,956–1,030	0,675
Жинс (эркак)	1,145	0,482–2,723	0,759
ТМІ	1,155	1,040–1,283	0,007
Чекиш	1,349	0,556–3,275	0,509
Жисмоний фаоллик	0,640	0,283–1,445	0,283
Артериал гипертензия	1,199	0,541–2,655	0,655
Қандли диабет (DM)	1,494	0,666–3,352	0,331
Холецистэктомия	4,540	2,200–9,370	<0,001

Бизнинг тадқиқотда эса, аралаштирувчи омилардан мустақил равишда, холецистэктомия ўтказган беморларда АЁЖК холецистэктомия ўтказмаганларга нисбатан тахминан 4,5 марта кўпроқ учраши аниқланди. Холецистэктомия ўтказган шахсларда АЁЖК тарқалишининг а нисбатан юқориқроқ бўлиши популяцияга хос генетик ва овқатланиш одатлари, ТМІ ≥ 25 кг/м² бўлган иштирокчилар танланиши ҳамда алкоғолсиз ёғли жигар касаллиги учун қўлланилган киритиш мезонларининг чиқариш мезонларидан фарқ қилиши билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Холецистэктомиядан 10 йилдан ортиқ вақт ўтган беморларда жигар ферментлари ошиши билан аҳамиятли боғлиқликни аниқлаган. Бизнинг тадқиқотимизда ҳам ушбу натижаларга ўхшаш ҳолат кузатилиб, холецистэктомиядан 10 йилдан кўпроқ вақт ўтган иштирокчиларда АЁЖК ривожланиши билан аҳамиятли боғлиқлик аниқланди. Алкоғолсиз ёғли жигар касаллиги кузатилган гуруҳида глюкоза, ALT, АСТ ва триглицеридлар (TG) даражалари алкоғолсиз ёғли жигар касаллиги мавжуд бўлмаган гуруҳга нисбатан сезиларли даражада юқори экани қайд этилди. Ушбу тадқиқот олдинги изланишларга нисбатан бир қатор афзалликларга эга. Биринчидан, ультратовуш текшируви ва демографик баҳолашлар бир тажрибали шифокор томонидан ўтказилгани сабабли операторга боғлиқ хатолар минималлаштирилди. Иккинчидан, бу холецистэктомия ўтказган беморларда алкоғолсиз ёғли жигар касаллигининг замонавий диагностика мезонларини қўллаган биринчи тадқиқотлардан бири ҳисобланади. Учинчидан, ушбу популяцияда холецистэктомия ва алкоғолсиз ёғли жигар касаллиги ўртасидаги мустақил боғлиқлик тасдиқланди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Anna Liu, Sukhman Brar, Kate McKenzie, Melanie Beaton, Heather Lapier, Irene Hramiak, Mayur Brahmnia, Tamara Spaic, Kristin K Clemens, OR24-01 Characteristics Of Patients With Type 1 Or 2 Diabetes And Non-alcoholic Fatty Liver Disease: A Retrospective Cohort Study// Journal of the Endocrine Society. – 2023 – Т.7. – №.1. – С.114-672.
2. Arab, J. P., Arrese, M., & Trauner, M. Recent insights into the pathogenesis of nonalcoholic fatty liver disease// Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease. – 2018 – Т.13. – С.321-350.
3. Awad, E. A., Ali-Eldin, Z. A., Allam, A. S., & Mahmoud, M. I. (2024). Diagnostic role of Non-Invasive risk scores in prediction of simple steatosis versus// Non-Alcoholic steatohepatitis. QJM: An International Journal of Medicine. – 2024 – Т.117 – №.1.– С.270-307.
4. Badmus, O. O., Hinds Jr, T. D., & Stec, D. E. (2023). Mechanisms linking metabolic-associated fatty liver disease (MAFLD) to cardiovascular disease// Current hypertension reports.– 2023 – Т.25 – №.8 – С.151-162.
5. Barrera F. et al. The Janus of a disease: Diabetes and metabolic dysfunction-associated fatty liver disease//Annals of Hepatology. – 2024. – Т. 29. – №.4. – С. 101-501.
6. Bence, K. K., & Birnbaum, M. J. (2021). Metabolic drivers of non-alcoholic fatty liver disease// Molecular metabolism – 2021 – №.50. – С.101-143.
7. Boushehri YG, Meymanatabadi Z, Tanha AE, Azami P, Alaei M, Alamdari AA, Momtazi H, Moezzi ND, Habibzadeh A, Khanmohammadi S.

Association of triglyceride glucose-body mass index (TyG-BMI) with metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease: A systematic review and meta-analysis// – 2025 – Т.4. – №.20(8). – С.324-483.

8. Bovolini A, Garcia J, Andrade MA, Duarte JA. Metabolic Syndrome Pathophysiology and Predisposing Factors. *Int J Sports Med.* – 2021– Т.42.– №.3. – С.199-214.

9. Budd, J., & Cusi, K. Nonalcoholic fatty liver disease: what does the primary care physician need to know// *The American Journal of Medicine.* – 2020 – Т.133. –№.5. –С.536-543.

10.Byrne C D, Patel J, Scorletti E, Targher G. Tests for diagnosing and monitoring non-alcoholic fatty liver disease in adults *BMJ.* – 2018 – Т.362. С.27-34.

11.Castera, L. Diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease/non-alcoholic steatohepatitis: non-invasive tests are enough// *Liver International* – 2018 –№.38. –С. 67-70.

12.Chakravarthy, M. V., Neuschwander-Tetri, B. A. (2020). The metabolic basis of non-alcoholic steatohepatitis// *Endocrinology, diabetes & metabolism.* – 2020 – Т.3. – №.4. – С.112.

Иқтибос учун: Махмудова Л.И., Хожиев Б.Б. Метаболик синдромли беморларда холецистэктомиядан кейин алкоғолсиз ёғли жигар касаллигини ташхислашнинг замонавий лабартор - инструментал усуллари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 6(26). – Б. 592–596. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20727444>